

Олигохетофауна водохранилищ Западного Урала (бассейны Камы и Урала)

А. М. Истомина, И. В. Поздеев

 Истомина Анна Михайловна, Пермский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, ул. Чернышевского, 3, г. Пермь, 614002; Пермский гос. национальный исследовательский университет, ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614068; istomina@perm.vniro.ru

Поздеев Иван Викторович, Санкт-Петербургский НЦ РАН, Университетская наб., 5, г. Санкт-Петербург, 199034; pozdeev@spbrc.nw.ru

Поступила в редакцию 22 февраля 2024 г.

По данным многолетних исследований (2001–2023 гг.) установлен видовой состав водных олигохет (Annelida: Clitellata: Oligochaeta) водохранилищ в пределах бассейнов рек Кама и Урал. Исследованные водные объекты расположены на западном макросклоне Северного, Среднего и Южного Урала, а также в горной системе Южного Урала. Список включает 45 видов, около половины из которых представители сем. Naididae. Повсеместно распространены 2 вида: *Limnodrilus hoffmeisteri* и *Tubifex tubifex*, более половины исследованных водохранилищ населяют наидиды *Nais communis*, *Stylaria lacustris*, *Uncinaiis uncinata*, а также тубифицида *Potamothrix hammoniensis* и люмбрикулида *Lumbriculus variegatus*. Преобладают космополиты и виды с голарктическим распространением.

Ключевые слова: малоцетинковые черви, зообентос, водоемы, Уральские горы, Предуралье.

Олигохеты — один из ключевых компонентов пресноводных экосистем, отличающийся высоким видовым и экологическим разнообразием. Очень часто занимают доминирующее положение в донных сообществах и играют огромную роль в продуцировании органического вещества (Brinkhurst, Jamieson, 1971; Попченко, 1988). Встречаясь в большинстве биотопов, обнаруживают корреляцию с типами грунтов и глубинами (Архипова, Баканов, 2003; Gorni et al., 2018). Малоцетинковые черви также выступают обязательным параметром при проведении

мониторинга и контроля качества вод и грунтов водных объектов, позволяя оценивать степень их загрязнения как по общему обилию, так и по видовому составу (и даже по соотношению отдельных видов (Verdonschot, 1989; Rodriguez, Reynoldson, 2011; Krodkiewska et al., 2016).

Активные исследования разнотипных водных объектов бассейнов Камы и Урала проводятся с начала XX в. Фауна водных олигохет до сих пор изучена не в полной мере, а видовые списки, приведенные только для наиболее значимых водотоков и водоемов, неполны. Так, в литературе

имеются данные по олигохетофауне основных рек, а сведения по таковой водохранилищ очень ограничены (Вершинин, 1950; Гореликова, 1980, 1988; Поздеев и др., 2008; Алексеев и др., 2011; Поздеев, 2022), видовой список крупнейшего водоема региона — Камского водохранилища — представлен лишь в диссертационной работе (Истомина, 2007).

Настоящая работа посвящена изучению фауны малощетинковых червей водохранилищ в широком смысле — искусственных водоемов, образованных водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока, включая пруды (ГОСТ 19179-73). Цель работы — установить видовой состав водных олигохет в водохранилищах разного объема бассейнов Камы и Урала на территории Западного Урала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе обобщен материал, собранный в результате проведения экспедиционных и мониторинговых наблюдений в период с 1997 г. по 2023 г. Исследованные водохранилища расположены на западном макросклоне Северного, Среднего и Южного Урала, а также на территории горной страны Южного Урала — в бассейнах Камы и Урала, административно — в Пермском крае и Республике Башкортостан (см. рисунок). Сбор проб макрозообентоса ($n = 2127$) осуществляли при помощи дночерпателей различного типа. Наиболее крупные водохранилища, а также некоторые городские пруды изучены по всей акватории с учетом зональности (Камское, Воткинское, Нижнекамское, Широковское, Павловское, Кармановское, Лысьвенское, Мотовилихинский пруд), остальные — преимущественно в приплотинном районе с разбивкой на литораль и профундаль. Исследованные водные объекты (20) очень различаются по морфометрии, характеру регулирования и объему собранного материала (табл. 1).

При идентификации олигохет руководствовались определительными сводками и ключами (Чекановская, 1962;

Timm, 2009; Циценкина, 2016). Ввиду отсутствия единой системы олигохет, подержанной как морфологическими, так и молекулярными данными (Kaugorodova, 2010), мы следуем системе Тимма (Timm, 2009). Данные по распространению получены из видовых сводок (Попченко, 1988; Timm, 2009) и с использованием ресурса «PESI» (de Jong et al., 2015).

В работе приняты следующие сокращения: ГТС — гидротехническое сооружение, НПУ — нормальный подпорный уровень, характер регулирования стока: сут. — суточное, нед. — недельное, сез. — сезонное. Водоохранилища классифицированы по объему согласно А. Б. Авакяну и др. (1987): V — очень крупные, IV — крупные, III — средние, II — небольшие, I — малые. Водоохранилища категорий III–V имеют сложный характер регулирования, небольшие и малые — сезонное регулирование.

Ввод и организация данных, подготовка таблиц и анализ материала проведены в приложениях Benthos Reader и Benthos Explorer (Безматерных, 2015; Безматерных и др., 2023). Карта-схема сформирована в сервисе Яндекс (<https://yandex.ru/map-constructor/>).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего идентифицировано 45 видов из 2 отрядов и 6 семейств. Видовое богатство олигохет разных водных объектов варьировало от 2 до 42 видов. Для водохранилищ бассейна Камы отмечено 43 вида, бассейна Урала — 14 видов. В общем с увеличением размера водохранилищ возрастает видовое богатство их фауны (табл. 1, 2).

Основу видового богатства обеспечивали представители семейства Naididae (47%) и Tubificidae (38%), доля Pristinidae, Propappidae, Enchytraeidae и Lumbriculidae была невелика (от 2 до 7%). Максимальное число видов (9) насчитывал род *Nais*. В наибольшем числе исследованных водохранилищ отмечены виды тубифицид *Limnodrilus hoffmeisteri* (90%) и *Tubifex tubifex* (85%), более чем в половине водоемов зарегистрированы наидиды *Ophidonais serpentina*, *Stylaria lacustris*, *Uncinaiis uncinata* и тубифицида

Карта-схема расположения исследованных водохранилищ (номера маркеров соответствуют нумерации в табл. 1).

Locations of the studied water reservoirs (the marker numbers correspond to those in Table 1).

Таблица 1. Краткая характеристика исследованных водохранилищ, расположенных в порядке уменьшения их объема, и сроков сбора проб зообентоса
 Table 1. Short characteristics of the studied water reservoirs (listed from the largest to the smallest) and the years of zoobenthos sampling

№	Водный объект	Координаты ГТС (с.ш., в.д.)	Бассейн	Категория по объему	Регулирование стока	Период исследований, годы	Объем материала, л	Число видов
1	Камское вдхр.	58.115195, 56.331441	Кама	V	сут., нед., сез.	2001–2023	1209	42
2	Воткинское вдхр.	56.789860, 54.088691	Кама	IV	сут., нед., сез.	2001–2023	474	42
3	Нижнекамское вдхр.	55.702113, 52.279890	Кама	IV	сут., нед.	2015	36	7
4	Павловское вдхр.	55.405380, 56.554423	Кама	IV	сут., нед., сез.	2005–2021	77	27
5	Широковское вдхр.	58.835025, 57.792611	Кама	III	сут., нед., сез.	2012, 2016, 2017	31	18
6	Кармановское вдхр.	56.254075, 54.525036	Кама	III	сез.	2007–2022	118	24
7	Сакмарское вдхр.	52.419400, 57.899708	Урал	II	сез.	2009, 2017, 2019, 2023	15	11
8	Львовенское вдхр.	58.098418, 57.791183	Кама	II	сез.	2004, 2005	30	13
9	Таналыкское вдхр.	52.104518, 58.155335	Урал	II	сез.	2009	4	5
10	Верхне-Зырянское вдхр.	59.367432, 56.896559	Кама	II	сез.	2010, 2014	28	11
11	* Нижне-Зырянское вдхр.	59.383120, 56.790486	Кама	II	сез.	2007	4	3
12	Тирляное вдхр.	54.220080, 58.591838	Кама	II	сез.	2009	2	2
13	Слакское вдхр.	53.974926, 54.688285	Кама	I	сез.	2018, 2022	8	12
14	Маканское вдхр.	51.920507, 58.409443	Урал	I	сез.	2009	2	2
15	Вдхр. на р. Худолаз	52.736601, 58.736689	Урал	I	сез.	2015	4	2
16	Узянское вдхр.	53.697558, 57.859561	Кама	I	сез.	2007	6	8
17	* Тисовский пруд	57.005641, 57.615943	Кама	I	сез.	2008	4	4
18	Мотовилихинский пруд	58.038581, 56.322522	Кама	I	сез.	1997, 2002, 2005, 2007	25	7
19	Астольский пруд	56.832211, 56.044694	Кама	I	сез.	2015	6	3
20	Пруд на р. Мал. Усолка	57.860622, 56.055156	Кама	I	сез.	2007, 2008	44	5

*Водохранилища, находящиеся во время сбора материала в процессе осушения.

Таблица 2. Таксономический список водных олигохет в исследованных водохранилищах разных категорий

Table 2. Taxonomic list of freshwater oligochaetes in the studied waterbodies of different categories

Таксон	Бассейн Камы					Бассейн Урала	
	I	II	III	IV	V	I	II
Отр. Tubificata							
Сем. Naididae							
<i>Arcteonais lomondi</i> (Martin, 1907)	-	-	-	+	+	-	-
<i>Chaetogaster diaphanus</i> (Gruihuisen, 1828)	+	-	+	+	+	-	-
<i>Dero digitata</i> (Muller, 1774)	+	-	+	+	-	-	-
<i>Nais barbata</i> Muller, 1774	+	+	+	+	+	-	+
<i>N. behningi</i> Michaelsen, 1923	+	-	+	-	+	-	-
<i>N. bretscheri</i> Michaelsen, 1899	-	-	-	-	+	-	-
<i>N. communis</i> Piguët, 1906	-	+	+	+	+	+	+
<i>N. elinguis</i> Muller, 1774	+	+	+	+	+	-	-
<i>N. pardalis</i> Piguët, 1906	+		+	+	+	-	-
<i>N. pseudobtusa</i> Piguët, 1906	+	+	-	+	+	-	-
<i>N. simplex</i> Piguët, 1906	-	-	-	+	+	-	-
<i>N. variabilis</i> Piguët, 1906	-	-	+	+	+	-	-
<i>Ophidonais serpentina</i> (Muller, 1774)	+	+	+	+	+	-	+
<i>Piguetiella blanci</i> (Piguët, 1906)	-	-	+	+	+	-	-
<i>Ripistes parasita</i> (Schmidt, 1847)	-	-	-	+	+	-	-
<i>Slavina appendiculata</i> (Udekem, 1855)	-	-	+	+	+	+	-
<i>Specaria josinae</i> (Vejdovsky, 1884)	-	-	+	+	+	-	+
<i>Stylaria lacustris</i> (Linnaeus, 1767)	+	+	+	+	+	-	+
<i>Uncinaiis uncinata</i> (Orsted, 1842)	+	+	+	+	+	-	+
<i>Vejdovskyella comata</i> (Vejdovsky, 1884)	+	-	+	+	+	-	+
<i>V. intermedia</i> (Bretscher, 1896)	+	-	+	+	+	-	-
Сем. Pristinidae							
<i>Pristina aequiseta</i> Bourne, 1891	-	-	-	+	+	-	-
<i>P. bilobata</i> (Bretscher, 1903)	-	-	-	+	+	-	-
<i>P. longiseta</i> Ehrenberg, 1828	-	-	-	+	-	-	-
Сем. Tubificidae							
<i>Aulodrilus limnobius</i> Bretsches, 1899	+	-	-	+	+	-	-
<i>A. pigueti</i> Kowalewski, 1914	-	-	-	+	+	-	-
<i>A. pluriseta</i> (Piguët, 1906)	-	-	-	+	+	-	-
<i>Limnodrilus claparedianus</i> Ratzel, 1869	+	+	+	+	+	-	-
<i>L. hoffmeisteri</i> Claparede, 1862	+	+	+	+	+	-	+
<i>L. profundicola</i> (Verrill, 1871)	-	-	-	+	+	-	-
<i>L. udekemianus</i> Claparede, 1862	+	+	+	+	+	-	-
<i>Potamothrix hammoniensis</i> (Michaelsen, 1901)	+	+	+	+	+	-	+

Окончание таблицы.
End of Table.

Таксон	Бассейн Камы					Бассейн Урала	
	I	II	III	IV	V	I	II
<i>P. moldaviensis</i> Vejdovsky & Mrazek, 1903	-	+	+	+	+	-	-
<i>P. vejdoskyi</i> (Hrabe, 1941)	-	-	-	+	+	-	-
<i>Psammoryctides albicola</i> (Michaelsen, 1901)	-	+	-	+	+	-	-
<i>P. barbatus</i> (Grube, 1861)	-	-	+	+	+	-	-
<i>Rhyacodrilus coccineus</i> (Vejdovsky, 1875)	-	-	-	-	+	-	-
<i>Spirosperma ferox</i> Eisen, 1879	-	+	-	+	+	-	+
<i>Tubifex newaensis</i> (Michaelsen, 1903)	-	+	+	+	+	+	-
<i>T. smirnowi</i> Lastockin, 1927	-	+	-	-	-	-	-
<i>T. tubifex</i> (Muller, 1774)	+	+	+	+	+	+	+
Сем. Propappidae							
<i>Propappus volki</i> Michaelsen, 1916	-	-	-	+	+	-	-
Сем. Enchytraeidae							
<i>Enchytraeus albidus</i> Henle, 1837	-	-	-	+	+	-	+
Отр. Lumbriculata							
Сем. Lumbriculidae							
<i>Lumbriculus variegatus</i> (Muller, 1774)	+	+	+	+	+	-	-
<i>Stygodrilus heringianus</i> Claparede, 1862	-	-	-	+	+	-	-
Всего видов	19	18	25	42	42	4	12

Примечание. Объем водохранилищ: I — малые, II — небольшие, III — средние, IV — крупные, V — очень крупные.

Potamothrix hammoniensis. Самыми редкими оказались виды *Nais bretscheri*, *Pristina longiseta*, *Rhyacodrilus coccineus* и *Tubifex smirnowi*, встретившиеся только в одном из водоемов.

Большинство зарегистрированных видов являются космополитами (42%), значительная часть видов имеют голарктическое распространение (29%) и распространение, выходящее за пределы Голарктики (22%). Доля видов с палеарктическим и широким евроазиатским распространением (палеарктическая и ориентальная области) — очень низкая (7%). Распространение ряда палеарктических видов в Неарктике связано с их вселением в систему Великих американских озер (Timm, 2009).

Наибольшее видовое богатство олигохет характерно для «очень крупных» и «круп-

ных» водохранилищ, что можно объяснить, с одной стороны, большим биотопическим разнообразием, а с другой — высокой степенью изученности по причине их хозяйственного значения. Реальное видовое богатство водоемов такого типа, вероятно, близко к предельному для данного региона, что при отсутствии эндемичности приводит к высокой степени сходства их фаун. Разнообразии олигохет малых и небольших водохранилищ, включенных в данную работу, ограничивается 11–13 видами.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы глубоко признательны своим коллегам — сотрудникам Пермского филиала ВНИРО за помощь в организации и проведении экспедиционных работ.

ЛИТЕРАТУРА

- Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. Водохранилища. М., 1987. 325 с.
- Алексеевнина М. С., Поздеев И. В., Преснова Е. В., Шипигузова М. В. Структура донных сообществ пруда на р. Малая Усолка (2007–2008 гг.) // Вестн. Перм. ун-та. Биология. 2011. Вып. 1. С. 21–26.
- Архипова Н. Р., Баканов А. И. К вопросу об экологии малоцетинковых червей (Oligochaeta) Чебоксарского водохранилища // Биология внутр. вод. 2003. № 4. С. 63–72.
- Безматерных В. В. Benthos Reader: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611485 Российская Федерация. Заявл. 18.12.2014, опублик. 29.01.2015. [Электронный ресурс]. <https://www1.fips.ru/Archive/EVM/2015/2015.02.20/INDEX.HTM> (дата обращения: 22.02.2024).
- Безматерных В. В., Поздеев И. В., Огородов С. П., Целищева Е. М. Специализированное программное обеспечение сопровождения экологических исследований гидробионтов // Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы. Ярославль, 2023. С. 218–223.
- Вершинин Н. В. Донная фауна Широковского водохранилища // Изв. Естеств.-науч. ин-та при Молотов. гос. ун-те им. А. М. Горького. 1950. Т. 13, вып. 1. С. 59–69.
- Гореликова Н. М. Малоцетинковые черви (Oligochaeta) Воткинского водохранилища // Биологические ресурсы водоемов Западного Урала. Пермь, 1980. С. 36–41.
- Гореликова Н. М. Малоцетинковые черви // Биология Воткинского водохранилища. Иркутск, 1988. 163 с.
- ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения [Электронный ресурс]. М., 1988. 36 с. <https://docs.cntd.ru/document/1200009457?ysclid=lzb23fuvrh538093091> (дата обращения: 22.02.2024).
- Истомина А. М. Структура и функционирование донных биоценозов Камского водохранилища: автореф. дис. ... канд. биол. наук. СПб., 2007. 23 с.
- Поздеев И. В. Бентофауна Широковского водохранилища (Пермский край) // Фауна Урала и Сибири. 2022. № 1. С. 55–62.
- Поздеев И. В., Селеткова Е. Б., Чеснокова К. А. Трансформация гидробиологического режима Чермозского залива в связи с отделением его плотиной от Камского водохранилища // Вестн. Перм. ун-та. Биология. 2008. Вып. 9. С. 41–47.
- Попченко В. И. Водные малоцетинковые черви (Oligochaeta limnicola) севера Европы. Л., 1988. 287 с.
- Ципленкина И. Г. Кольчатые черви // Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. М.; СПб., 2016. Т. 2. С. 30–121.
- Чекановская О. В. Водные малоцетинковые черви фауны СССР. М.; Л., 1962. 411 с.
- Brinkhurst R. O., Jamieson B. G. M. The aquatic Oligochaeta of the world. Edinburgh, 1971. 860 p.
- de Jong Y., Kouwenberg J., Boumans L., Hussey C., Hyam R., Nicolson N., Kirk P., Paton A., Michel E., Guiry M. D., Boegh P. S., Pedersen H. Æ., Enghoff H., von Raab-Straube E., Güntsch A., Geoffroy M., Müller A., Kohlbecker A., Berendsohn W., Appeltans W., Arvanitidis C., Vanhoorne B., Declerck J., Vandepitte L., Hernandez F., Nash R., Costello M. J., Ouvrard D., Bezard-Falgas P., Bourgoin T., Wetzel F. T., Glöckler F., Korb G., Ring C., Hagedorn G., Häuser C., Aktaş N., Asan A., Ardelean A., Borges P. A. V., Dhora D., Khachatryan H., Malicky M., Ibrahimov S., Tuzikov A., De Wever A., Moncheva S., Spassov N., Chobot K., Popov A., Boršič I., Sfenthourakis S., Kōljalg U., Uotila P., Gargominy O., Dauvin J.-C., Tarkhnishvili D., Chaladze G., Tuerkay M., Legakis A., Peregovits L., Gudmundsson G., Ólafsson E., Lysaght L., Galil B. S., Raimondo F. M., Domina G., Stoch F., Minelli A., Spungis V., Budrys E., Olenin S., Turpel A., Walisch T., Krpach V., Gambin M. T., Ungureanu L., Karaman G., Kleukers R. M. J. C., Stur E., Aagaard K., Valland N., Moen T. L., Bogdanowicz W., Tykarski P., Węslawski J. M., Kędra M., M. de Frias Martins A., Abreu A. D., Silva R., Medvedev S., Ryss A., Šimić S., Marhold K., Stloukal E., Tome D., Ramos M. A., Valdés B., Pina F., Kullander S., Telenius A., Gonseth Y., Tschudin P., Sergeeva O., Vladymyrov V., Rizzun V. B., Raper C., Lear D., Stoev P., Penev L., Rubio A. C., Backeljau T., Saarenmaa H., Ulenberg S. PESI — a taxonomic backbone for Europe // Biodiv. Data J. 2015. V. 3. e5848. <https://doi.org/10.3897/BDJ.3.e5848> (дата обращения: 22.02.2024).
- Gorni G. R., Sanches N. A. O., Colombo-Corbi V., Corbi J. J. Oligochaeta (Annelida: Clitellata) in the Juruena River, MT, Brazil: species indicators of substrate types // Biota Neotropica. 2018. V. 18, № 4. P. 1–9. <http://dx.doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2018-0566> (дата обращения: 22.02.2024).
- Kaygorodova I. A. Molecular phylogeny and Systematics of Oligochaeta: pro et contra // Moscow Univ. Biol. Sci. Bul. 2010. V. 65, № 4. P. 164–166. <http://dx.doi.org/10.3103/S0096392510040115> (дата обращения: 22.02.2024).

- Krodkiewska M., Strzelec M., Spyra A. Assessing the diversity of the benthic oligochaete communities in urban and woodland ponds in an industrial landscape (Upper Silesia, southern Poland) // *Urban Ecosyst.* 2016. V. 19. P. 1197–1211. <https://doi.org/10.1007/s11252-016-0545-1> (дата обращения: 22.02.2024).
- Rodriguez P., Reynoldson T. B. *The pollution biology of aquatic oligochaetes.* Springer Dordrecht, 2011. 265 p. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1718-3> (дата обращения: 22.02.2024).
- Timm T. A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe // *Lauterbornia.* 2009. V. 66. P. 1–235.
- Verdonschot P. F. M. The role of oligochaetes in the management of waters // *Hydrobiologia.* 1989. V. 180. P. 213–227. <https://doi.org/10.1007/BF00027554> (дата обращения: 22.02.2024).

Freshwater oligochaete fauna of West Urals water reservoirs (the Kama River and Ural River basins)

A. M. Istomina, I. V. Pozdeev

Anna M. Istomina, Perm branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, 3, Chernyshevskogo st., Perm, Russia, 614002; Perm State National Research University, 15, Bukireva st., Perm, Russia, 614068; istomina@perm.vniro.ru

Ivan V. Pozdeev, St. Petersburg Research Center of the RAS, 5, University Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia; pozdeev@spbrc.nw.ru

We describe the species composition of *Oligochaeta limnicola* (Annelida: Clitellata: Oligochaeta) of water reservoirs of the rivers Kama and Ural basins. The presented data were collected during a long-term study (1997–2023) of the zoobenthos of water reservoirs including plain and foothill reservoirs and waterbodies of various sizes (from small ponds to large reservoirs). All of them were located on the western macro-slope of the Urals, namely the North, Middle and South Urals, and in the mountain territory of the South Urals. The study area covered parts of the Perm region and the Bashkortostan Republic. The compiled species list included 45 species from 6 families and 2 orders. Half of the species belong to the Naididae. The most widespread species were *Limnodrilus hoffmeisteri* and *Tubifex tubifex*. The common species included *Nais communis*, *Stylaria lacustris*, *Uncinails uncinata*, *Potamothrix hammoniensis*, and *Lumbriculus variegatus*. *Nais bretscheri*, *Pristina longiseta*, *Rhyacodrilus coccineus* and *Tubifex smirnowi* were rare. Species with worldwide and Holarctic distribution were the most diverse. Only 15% of the species have Palearctic or Eurasian distribution. In the River Kama basin, 43 species were identified, and 14 species were found in the River Ural basin. The species abundance of the large Kama water reservoir (42 species) included nearly all of the species recorded in the area. The oligochaete diversity in small water reservoirs with a volume of less than 0.1 km³ did not exceed 11–13 species.

Key words: *Oligochaeta limnicola*, zoobenthos, waterbodies, Ural Mountains, Cis-Urals.